

УДК 001.9:537.523.3

ББК ЧЗЗ В332.3

ЭФФЕКТ КИРЛИАН

— А где всё это написано, о чём вы так убедительно говорите?— спросила как-то меня одна дама. Но разве всё должно быть написано, -- ответил я ей. Вы же меня слушаете...

*...человеку свойственны
вера в сверхъестественное и
недоверие реальности...*

Правда и вымысел в исследованиях эффекта Кирлиан

Тайна природы и познания человека безграничны. Чем больше мы углубляемся в мир неведомого, тем больше открывается для нас нового и непонятного – всё больше возникает вопросов, на которые приходится искать ответ, добиваясь успехов в решении проблем. Но как бы ни была засекречена тайна мироздания человечество не стоит на месте. Мы движемся, и не только физически – движемся в своих познаниях бытия мира природы. И хотя часть не может постичь целого (пока одно в другом заключено) необходимы пути и методы обозреть необъятное посредством внешних форм и структур, созданных этой частью и запущенных за пределы целого. Кроме того, подсказка везде – вокруг нас, в нас, в природе, в поведении и жизни животных, птиц, рыб и насекомых обитающих подле нас... Природа демонстрирует единство жизни, и мы должны познать себя в гармонии природы, на примере окружающего пространства.

Но!.. Настоящему учёному свойственно не слепо верить в чудо, а подвергать сомнению любое явление, и тем более, высказывание. Только неопровержимые доказательства, полученные в процессе исследовательской работы, могут дать подтверждение изучаемому предмету. В беспредметных спорах рождается только спор и лишь в примерах и сопоставлении фактов, рождается истина.

В последнее время всё больше и больше стало появляться различных псевдонаучных работ, связанных с мистицизмом необычных открытий, явлений в природе и психики человека. Публикации толкуют о необычных фотоснимках, произведённых при помощи кирлиановского аппарата, отражающих чуть ли не потусторонний мир и «невидимые жизненные формы».

Что это? — реальность или обманчивое заблуждение, проявление «тонкого мира» непонятных ещё науке структур или известные факты, преподносимые по-новому; возврат к забытому прошлому или вымысел и принятие желаемого за действительное...

Я хотел бы затронуть здесь работы представляемые госпожой Бланк в различные организации и опубликованные во многих газетных и журнальных статьях – книгах и «научных трудах», которые не отражают всей полноты и истинности проводимых исследований. Но она затронула и в очередной раз обратила внимание на необычность проявлений «тонкого (плазменного) мира» и далее – дело учёных разобраться в сути явления, используя приборы (может быть более совершенные, чем старая фотосистема Кирлиан), техники и методики научного анализа и опыта исследовательских работ не одного человека самоучки – человека-естествоиспытателя.

Для тех, кому не совсем понятно открытие эффекта Кирлиан, получившее название по имени его автора, краткий курс в историю и суть открытия может дать посещение многих публикаций в виртуальном мире Интернета, широко освещающего многие вопросы из жизни науки и в частности данного предмета. Или... побывать в одной из близ расположенных библиотек. А мы вернёмся к госпоже Бланк.

Приведу несколько примеров упомянутых в книгах, научных работах и отзывах на «исследования» снимков аппаратом Кирлиан, прежде чем дать обоснование и указать на ошибки. Но не спешите делать скоропалительных выводов не дочитав до конца.

Из книги Э.Гоникман и С.Бланк «Лечебные свойства минералов в свете эффекта Кирлиан»: «Имя академика Э.Гоникман, автора многочисленных книг по философии и медицине, известно как отечественным, так и зарубежным читателям. Представленный совместный труд Э.И.Гоникман и американской исследовательницы 2-жи Софии Бланк, которая в течение 16 лет изучает энергетические поля вокруг различных природных объектов и с помощью фотосистемы Кирлиан, подтверждает мнение об огромных и еще до конца не изученных возможностях минерального царства. Многочисленные исследования 2-жи С.Бланк объективизируют излучение деревьев, глины, различных источников воды, талисманов, берегов, молитв, запечатленные на фотографиях Кирлиан, научно доказывают воздействие этих полей на наше тело, ум и сознание. Проведенные исследования открывают грандиозные возможности для их дальнейшего изучения и использования в лечебных целях»

Из книги Э.И.Гоникман "Даосские целительные звуки":

«О том, насколько благотворны для человека слова молитвы, объединяющей его с Божественными энергиями, так как они создают единый звуковой резонанс, свидетельствуют присланные врачом-исследователем Софией Бланк в наш адрес из США исследования, выполненные на базе фотосистемы Кирлиан.

На снимках весьма убедительны изменения аурных зон вокруг рук до и после произнесения канонических молитв. Причем, что весьма важно, госпожа Бланк показала идентичность возросших плюс-излучений вокруг пальцев независимо от национальности и вероисповедания лиц, произносящих молитвы. Отец Небесный одинаково благосклонен к христианину, мусульманину и иудею.

Кроме того, работы госпожи Бланк дают объективное убедительное обоснование великого значения и роли молитвы, обращенной страждущей Душой к своему Отцу»

Из книги Э.И.Гоникман "Волшебные ладони Будды":

«О позитивном влиянии излучений минералов на ауру человека свидетельствуют присланные в наш адрес из США фотографии, сделанные в высокочастотном поле по методу отечественных исследователей супругов Кирлиан.

Пытливый и талантливый исследователь госпожа Софья Бланк проводит интересную работу, свидетельствующую о влиянии канонических молитв на восстановление нарушенного биополя человека. Весьма интересно, что при этом в полях больных людей фиксируются негативные сгустки энергии, которые в народе называются проклятием, сглазом, порчей и так далее. Минералы и молитвы устраняют эти образования, являющиеся причиной многих тяжелейших недугов, что весьма убедительно показано на присланных г-й Бланк кирлианфотоснимках»

Из письма директора музея супругов Кирлиан В.Коробовой:

«...Ваши исследования действительно интересны тем, что они научны благодаря расширенным Границам Сознания, Вам удаётся заглянуть в Тайны Природы и изучать Тонкий Мир...»

Из заключения А. Акимова:

«...демонстрирующей возможность своим программируемым торсионным воздействием взаимодействовать с объектами живой и неживой Природы. Во-вторых, ещё более важным является факт объективной приборной регистрации эффектов, являющихся следствием её воздействия особенно в актах целительства...»

Из книги – Г.Шипов «Теория физического вакуума»:

«...одним из методов наблюдения ауры является эффект Кирлиана — своеобразное свечение, возникающее вблизи поверхности тела человека.

...исследование кирлианфотоснимков больных людей, в частности раком. На основе большого статистического материала было установлено, что у больных людей на снимках появляются химерические структуры в виде разного рода чудовищ, змей (много кобр), двуглавых чудовищ, гротескные лица. В ауре людей, на которых воздействовали черной магией, наблюдаются жуткие лица. У людей больных раком в ауре наблюдаются образования, напоминающие клешни крабов (или раков), щупальца осьминогов.

Важно отметить, что чтение молитв способно изменить ауру больного человека настолько, что химерические структуры либо изменяют свой вид, либо полностью исчезают, когда человек выздоравливает»

Из рецензии В.Инюшина:

«...На кирлианфотоснимках биоплазма как бы рисует с помощью газового разряда свое невидимое изображение до того момента, когда возник газовый разряд. Живопись биоплазмы настолько разнообразна, насколько многообразен мир живых структур и психоэнергетических состояний. Это очень наглядно видно на снимках Софии Бланк, где можно насчитать до сотни различных модификаций биоплазмидов, которые "нарисованы" электроразрядным процессом»

Из отзыва В.Адаменко:

«...Многочисленные любители и ученые уже давно обнаружили зависимость между изменениями в кирлиановских фотографиях и различными психофизиологическими состояниями человека, а также состоянием его здоровья. Этой проблематикой, в частности, уже несколько десятков лет занимается известный биофизик, профессор Казахского Университета В.М.Инюшин. Исследования миссис Софии Бланк в области воздействия на психофизиологию и здоровье человека молитв различных религий вписываются в эту проблематику. Но никто из исследователей, работающих в области кирлиановской фотографии, никогда не получал на кирлиановских снимках изображений, похожих на лица людей и головы животных. Впервые так многогранно Софией Бланк проведены исследования влияния на человека молитв различных религий, икон, освященных предметов, религиозной атрибутики и воды. Очень интересны результаты исследований воздействия энергии мысли вблизи и на расстоянии.

Исследования Софии Бланк убедительно отражают позитивность воздействия на человека молитвенных текстов как в процессе лечения, так и при чтении или мысленном повторении их про себя, а так же более высокую энергетику освященных предметов (пищи, минералов, древесины, украшений, предметов быта).

Впервые с помощью кирлиановской фотосистемы исследовано воздействие на энергетику человека космических символов, а так же изделий кедра, его семян и дерева, в которое ударила молния, одноименных минералов из различных регионов мира, и воды.

Большой интерес представляют также впервые проведенные миссис Бланк исследования Миро- масла- мироточивых икон и лечебных свойств...»

Но кто-нибудь из этих, или многих других людей – учёных, академиков, естествоиспытателей и т.д. повторил эксперимент, вникнул в суть существа исследования, подумал, взвесив все за и против, прежде чем писать и отписывать, ставя свою подпись под непроверенными фактами? Нет! Кроме того, некоторые ответы и рецензии были сокращены при публикации книг и исказили написанное в отзывах. Моё возражение и замечание о написании правды и того, как оно есть на самом деле было замечено:"а мы подкорректируем тек, как надо".

Вернёмся к так называемым «открытиям» с использованием фотокамеры Кирлиан и снимкам «короны» или «ауры» (различные толкования используют разнообразные обозначения данного явления) вокруг пальцев рук испытуемого.

Что же происходит – что фиксирует вышеуказанная аппаратура?

Ни что иное как обыкновенный электрический разряд, демонстрирующий энергопроводимость организма и материалов, отражаемого на фотоснимках в виде высокочастотного статического коронного электроразряда или – плазмы (как и молнии в природе), проходящей от рук на фотопластинку, которое лишь доказывает и подтверждает то, что человеческий нерв и кожа (как и организм в целом) – проводник электрических потоков, «зашлакован» или частично атрофирован из-за скованности в одежде (зачастую искусственной) не дающей возможности естественного энергетического обмена организма с окружающей средой и её естественным статическим фоном или электромагнитным напряжением. Плазменное свечение на поверхности предметов, которые предварительно

помещаются в переменное электрическое поле высокой частоты 10-100 кГц при котором возникает поверхностное напряжение между электродом и исследуемым объектом от 5 до 30 кВ. Этот эффект подобен множественному статическому разряду или молниям, наблюдается на любых биологических объектах, а также на неорганических образцах разного характера. Для живых объектов интенсивность и конфигурация излучения зависит от электропроводимости организма, что обуславливается многими параметрами — в том числе, возможно, и психоэмоциональным состоянием испытуемого или работой сердечно-сосудистой системы и т.д. Однако результаты фотографирования изменчивы и при увеличении частоты повторяемого эксперимента свечение становится всё более плотным, ярким и интенсивным, что не даёт возможности безукоризненной интерпретации снимков.

Представляет ли из себя таинственный прибор, которым пользуется госпожа Бланк – что-то необычное?

Как говорит сама исследовательница: «это модернизированная фотосистема «Kirlian instant camera» [снята с производства] фирмы Пантеон рекорд изготовленная по методике исследований Кирлиан и фиксирующей полевые структуры. Объединяя тесла камеру и кирлиановский аппарат – камера Нестерова более чувствительна и имеет больше возможностей. Цветные камеры – другие. Они не показывают все необычные формы, которые делаю я. Первый снимок был сделан в 1995 году женщины после аборта, которой зафиксировал голову ребёнка. Также появляются химерические структуры у людей с порчей и сглазом, но при прочтении молитв структура ауры на снимках изменяется в лучшую сторону».

Наблюдения и собственные исследования, анализ предоставленных мне для рецензии материалов и полученных результатов по влиянию молитв или минералов на так называемую “ауру” показали, что никакой разницы в размере «короны» не возникает при прочтении молитв или любых других звуков, а также приложения к телу испытуемого каких-либо минералов. Хотя химические вещества и воздействуют на живой организм, всасываясь через кожу (что давно и прекрасно известно) они влияют только на цвет фиксируемого свечения, а не на размер «короны», что обусловлено именно химической структурой наличия веществ в организме, дающих определённый цвет на фотоснимках. Также известно, что при стрессовых или каких-либо иных состояний животного (в том числе и человека) меняется химический баланс того или иного химического элемента в организме, что также влияет на цвет фиксируемого на плёнке разряда.

Во время радиопередачи, под названием «Обыкновенное в необычном» (New Life Radio, USA), С.Бланк не смогла ответить на вопрос: – «с кем из американских или иных зарубежных учёных она сотрудничает и почему отзывы на её работы только от представителей постсоветской учёной элиты, а также новоакадемической общественности, которой в России развелось в неимоверном количестве (собрались три человека и зарегистрировав бизнес назвали себя академиками)».

Единственный аргумент – «незнание языков, кроме русского».

Особо необходимо обратить внимание на «плазмодные формирования» демонстрируемые “исследовательницей” на снимках полученных при помощи камеры Кирлиан.

Присутствие на многих экспериментах и лишь одного из описанных здесь «влияние музыки на “ауру” исполнителя» показало, что во время фотосъёмки при помощи фотосистемы Кирлиан, в кассете из дюжины фотопластин, заснятая фотография застряла в обойме и совершенно случайно была вытащена следующая. Что же было на снимке? Изображение электрических разрядов или так называемой “короны” от пальцев рук испытуемого. Но эта фотография была менее чёткой и при последующих съёмках на неё могла дать эффект отображения непонятных «плазменных структур», что зачастую и происходило. А сколько таких оплошностей было ещё...

Автором книг об эффекте Кирлиан и полученных результатах, во время исследования, первоначально делается контрольный тестовый вариант снимка «ауры» человека, а уже потом фотоснимки с чтением молитв, прикладыванием камней и минералов и т.д., но никогда не наоборот. И с каждым новым ударом тока увеличивается и уплотняется структура «ауры». Что здесь происходит? Конечно же, с каждым разрядом улучшается электропроводимость организма, только и всего! А дальше... Дальше, что за чем поставить – молитву или камни. Что выгодней... Так и пояснять ничего не подозревающей и верующей в чудо публике о фотографировании “живых организмов потустороннего мира -- ангелов света и/или демонов тьмы”.

Проведённый мной эксперимент, ещё в 1979 году, с использованием тестера для определения энергетических точек человека, применяемого в акупунктуре, продемонстрировал эффект улучшения электрообменных процессов организма при воздействии на него током малых частот и силы. Во время проведения эксперимента находилась одна из множества энергетических точек организма (на руке, к примеру) и если прибор показывал своеобразное энергетическое сопротивление при прохождении электричества (что демонстрировалось стрелкой чувствительного аппарата и тускло горящей лампочкой светового диода), то в это место посылался небольшой разряд электрического тока от девяти-вольтовой батарейки и... следующий тест эксперимента демонстрировал стопроцентную электропроводность конкретного места на участке кожного покрова -- точке, ранее обнаруженной акупунктурным прибором. Или можно привести и другой пример: когда после удара молнии, выживший человек выздоравливал от многих болезней и, в отдельных случаях, открывались необычные способности (но это не означает, что всех надо бомбардировать молниями).

Анализ снимков по методу Кирлиан фотоприборов цветного и чёрно-белого изображения, демонстрирующих плазменные структуры и формообразные проявления, показал некоторую деформацию пластин и заводской брак, что в объяснениях исследователя выдавалось за факт наличия и доказательства проявлений религиозного воздействия на «ауру».

Фотоснимок сделанный с моей правой руки отобразил средний палец, случайно коснувшийся фотопластинки при небольшом шоке от электрического разряда, что затем выдавалось испытателем за «плазменную структуру».

При проверке и доказательстве отрицательного влияния неформальной речи на «ауру», по просьбе мысленно выругаться матом, а потом прочитать молитву я сделал наоборот и... результат – молитва хуже воздействовала на «ауру» чем ругательства, что полностью опровергало все первоначальные и последующие эксперименты об отрицательном влиянии ненормативной лексики, или положительном – молитв, на так называемые "плазменное образование" или "ауру" в снимках демонстрируемых «исследователем».

Больше всего «плазменных структур» на фотографиях появляется при длительном использовании аппарата за малый промежуток времени и накапливания в затемняющем мешке из плотной ткани испарины от рук человека (хотя и в сухом варианте проявляются разнообразные бесформенные и форменные образования). Частые высокочастотные разряды во время получения одной единственной фотографии (до 10-и ударов током) и изменяемая сила удара, создают испарение или плазменные вспышки, всполохи, дымку, что вполне может создавать различные образы в виде испарины или облачков, а прямолинейное вертикальное попадание «маленькой молнии – разряда» на пластинку – звёздочки правильной геометрической формы. Такие же эффекты можно наблюдать в современных декоративных газовых лампах с разрядами молний внутри, если прикоснуться пальцем к стеклу колбы такой настольной лампы.

Я не оспариваю существование иных форм жизни, помимо известных в науке и получивших объяснение или широкую известность. Но согласитесь, Господа, что мы не принимаем небесные облака, похожие по форме на забавных зверушек, птичек, а иногда людей или лица за реальные живые существа.

*Алан По (Alan Po, PhD)
2003, New Life Radio, USA*

Литература за личные деньги авторов:

1. Э.Гоникман и С.Бланк «Лечебные свойства минералов в свете эффекта Кирлиан», Минск – Нью-Йорк 2000 г.
2. Э.И.Гоникман "Даосские целительные звуки" Мн. «Сантана» 1999-2003
3. Э.И.Гоникман "Волшебные ладони Будды" Мн. 1998
4. Г.Шипов «Теория физического вакуума»
5. С.Бланк «Смерти нет», Нью-Йорк 2003
6. С.Бланк «Ангелы – Существа Света», Москва 2003
7. С.Бланк «Молитвы исцеляют», Москва 2003
8. С.Бланк «Минералы исцеляют: почему и как?», Нью-Йорк – Москва 2003

**Столько издано и переиздано глупых в заблуждении псевдоисследователей книг!
И НАРОД ВСЕМУ ЭТОМУ БЕЗУКОРИЗНЕННО ВЕРИТ...**